

BERGKNAPPE

135

Freunde des Bergbaus in Graubünden, FBG
Amis da las minieras en il Grischun, AMG
Amici delle miniere nei Grigioni, AMG

2/2019
Oktober
43. Jahrgang

SONDERNUMMER GRAUBÜNDEN

BERGKNAPPE

135

Freunde des Bergbaus in Graubünden, FBG
Amis da las minieras en il Grischun, AMG
Amici delle miniere nei Grigioni, AMG
www.bergbau-gr.ch

2/2019
Oktober
 43. Jahrgang

Kontakt

Freunde des Bergbaus in Graubünden
 Hansueli Suter, Präsident
 Telefon 081 302 78 31/079 798 05 25
 Schulstrasse 15, 7302 Landquart
 E-Mail: admin@bergbau-gr.ch

BERGKNAPPE

Jann und Elsbeth Rehm, Via Pradè 24, 7505 Celerina
 Telefon 081 833 45 82/079 203 77 84
 redaktion@bergbau-gr.ch

Regionalgruppen Graubünden

- **Arosa-Schanfigg:**
Renzo Semadeni, Aelpli, 7050 Arosa
- **Surselva:**
vakant
- **Ems-Calanda:**
Mirco Brunner, Asterweg 17, 3004 Bern
- **Filisur-Albulatal und Oberhalbstein:**
Sepp Beeler, Riedweg 22, 7494 Davos Wiesen
- **Klosters-Prättigau:**
Jürg Probst, Serneuserstrasse 31, 7249 Serneus
- **Oberengadin:**
Jann Rehm, Via Pradè 24, 7505 Celerina
- **Unterengadin:**
Peder Rauch, Vi 375 A, 7550 Scuol

Partnervereine und Stiftungen

- **Amis da las minieras Val Müstair:**
Cristian Conradin, Via Pravender 88F, 7537 Val Mustair
- **Bergbauverein Silberberg Davos:**
Paul Buol, In den Büelen, 7260 Davos Dorf
- **Fundaziun Schmelzra S-charl:**
Peder Rauch, Vi 375 A, 7550 Scuol
- **Miniers da S-charl:**
Peder Rauch, Vi 375 A, 7550 Scuol
- **Stiftung Bergbaumuseum Graubünden, Schmelzboden-Davos:**
Jann Rehm, Via Pradè 24, 7505 Celerina
- **Verein Erzminen Hinterrhein:**
Johannes Mani, Candéalas 103, 7443 Pignia
- **Blyberg-Vereinigung Schmitten BVS**
Richard Item, Landwasserstr. 10 B, 7493 Schmitten/
Albula

Jahresbeitrag FBG: Fr. 50.–
BERGKNAPPE je Einzelnummer: Fr. 15.–

Erscheinungsdaten des BERGKNAPPE

April und Oktober

Druck:

Druckerei Landquart AG

Inhaltsverzeichnis

Impressum	1
Vorwort des Präsidenten	2
Grussworte	3–4
Über die Freunde des Bergbaus in Graubünden	5–12
Bergbaumuseum Graubünden	13–17
Bergbauverein Silberberg Davos	18–20
Amis da las minieras Val Müstair	21–22
Fundaziun Schmelzra S-charl	23–25
Der Bergmann von S-charl	25–26
Verein Erzminen Hinterrhein	27–31
Blyberg Schmitten (Albula)	32–33
Albulatal und Oberhalbstein	34–38
Mineralien, Erze und Gesteine im Fokus des Bergbaus	38–39
Der Bergbau im Engadin, im Puschlav und im Bergell	40–42
Montanarchäologische Untersuchungen am Calanda	43–45
Weitere Bergbauregionen im Kanton Graubünden	46–48
Industriedenkmal Bellaluna	48

Redaktionskommission:

Jann Rehm (JR), Redaktor,
 Elsbeth Rehm (er), Beat Hofmann,
 Hans Peter Schenk

Redaktionsschluss:

1. März und 1. September (2 Hefte)

Wissenschaftliche Mitarbeiter:

- G. Grabow, Prof. Dr. Ing. habil., Friedmar-Brendel-Weg 1A, DE-09599 Freiberg / Sachsen
- H. J. Köstler, Dr., Dipl.-Ing., Grazerstrasse 27 A-8753 Fohnsdorf
- H. Pforr, Dr. Ing., Friedeburgerstrasse 8c DE-09599 Freiberg / Sachsen
- G. Sperl, Prof., Dr. phil., Mareckkai 46 A-8700 Leoben
- Hans Stäbler, Rufana, 7477 Filisur
- Rouven Turck Dr., Universität Zürich, Institut für Archäologie, Fachbereich Prähistorische Archäologie, Karl-Schmid-Strasse 4, CH-8006 Zürich
- Joachim Gröbner Dr., Arnikaweg 31 DE-38678 Clausthal-Zellerfeld

Montanarchäologische Untersuchungen am Calanda

Mirco Brunner, 3004 Bern

Die Gemeinde Felsberg liegt im Alpenrheintal 3 km südwestlich von Chur, am Südfuss des Calanda.

An der durch grosse Felsstürze und Rufen geprägten Südflanke befinden sich auf einer Höhe zwischen ca. 1000 und 1900 m ü. M. diverse Stollen, welche zur Erz- und Edelmetallgewinnung angelegt worden waren. Die meisten Stollen gehören zum bekannten Goldbergwerk Goldene Sonne und datieren ins 19. Jahrhundert. Ein grundlegendes Ziel der Regionalgruppe Ems/Calanda der Freunde des Bergbaus Graubünden ist eine geodätische Erfassung der historischen Stollen am Calanda.

Dazu gehören der Aufbau eines Basisfestpunktfeldes, die Verortung der Fundplätze, die Georeferenzierung und Ergänzung vorhandener Dokumentation (Pläne von Stollensystemen) sowie die kleinräumige Erfassung messtechnisch bisher nicht dokumentierter Strukturen (Pingen, Gebäude). Die Ziele des Projekts bilden Übersichtskarten, detaillierte Pläne und 3D-Modelle der archäologisch relevanten Eingriffe am Calanda. Im Rahmen des Forschungsvorhabens werden Prospektionen und Begehungen im Gebiet von bekannten, durch Bergbau entstandenen Strukturen durchgeführt, um Hinweise auf Bergbauspuren zu gewinnen, die älter sein könnten als die meist gut erhaltenen, bisher allgemein als mittelalterlich geltenden Spuren. Bislang sind von den Lagerstätten am Calanda keine prähistorischen Bergbau- oder Verarbeitungshinweise, etwa in Form von Schlackenhalde oder Schmelzplätzen, wie beispielsweise im Oberhalbstein nachgewiesen, bekannt. Es han-

Felsberg Calanda 2016. Am Südhang liegt das Gebiet mit den Stollen. Blick gegen Norden.

delt sich vorläufig um die ältesten Bergbauspuren am Calanda. Erst weitere Prospektionen und montanarchäologische Untersuchungen im Gebiet und an der Peripherie des mittelalterlichen Bergbaus werden es ermöglichen den postulierten prähistorischen Bergbau zu lokalisieren. Kurt Bächtiger hat bereits 1968 den Verdacht geäußert, dass einzelne Stollen am Calanda Spuren aufweisen, die möglicherweise bis in prähistorische Zeit zurückreichen (Brunner et al., 2018). Konkret werden mit dem Projekt folgende Fragestellungen verfolgt:

1. Welche archäologischen Zeugnisse (Stollen, Pingen, Knappenhäuser, Knappenwege) sind am Calanda nachweisbar?
2. Datierung und Chronologie:

Wann wurden die Stollen angelegt und wie lange waren sie in Betrieb?

3. Bergbau und Erze: Wo und wie wurden die Erze am Calanda gefunden und abgebaut?
4. Welche Ausmasse weist der Bergbau am Calanda auf?
5. Inwiefern können die archäologischen Zeugnisse am Calanda mit den vorhandenen schriftlichen Quellen in Zusammenhang gebracht werden?

Die Vermessungsarbeiten im Jahr 2016 bis 2019

Eine wesentliche Basis zur Beantwortung der innerhalb des Projekts gestellten Fragen bildet eine einheitliche geodätische Erfassung der bekannten und prospektierten Strukturen. In den

Felsberg, Calanda, Unteri Gruob. 2016. Corinne Stäheli und Johannes Reich bei der Vermessung am Stolleneingang. Blick gegen Norden.

historischen und aktuellen Quellen werden in Bezug auf die bergbaulichen Spuren am Calanda auch Höhenwerte und Koordinaten genannt. Sehr selten sind dabei der geodätische Bezug oder die angewandte Messmethodik, -genauigkeit sowie benutzte Messinstrumente dokumentiert. Eine Bewertung und der Vergleich der Angaben sind somit erschwert oder unmöglich. Zu Beginn des Projekts stand aus diesem Grund die Schaffung eines einheitlichen Festpunktfeldes für die Vermessungstätigkeiten der kommenden Jahre mit aktuell gültigem geodätischen Lage- und Höhenbezug im Vordergrund. Zu dessen Realisierung fanden verschiedene Messkampagnen am Taminser Calanda mit Unterstützung des Institutes für Archäologische Wissenschaften, Abteilung Prähistorische Archäologie der Universität Bern statt. An den Feldwochen nahmen Studierende der Universität Bern unter der Projektleitung von Mirco Brunner und Anja Buhlke teil. Nach einer ersten Begehung des Geländes und Prüfung des Zustan-

des und der Lage der vorhandenen amtlichen Festpunkte der Schweizer Landesvermessung im August 2015 wurde entschieden, ein neues Basisfestpunktfeld im Bereich der Flur Rütönen (ca. 570 m ü. M.) bei Felsberg und im Südhang des Taminser Calanda (940 – 1080 m ü. M.) zu installieren. Diese Neuanlage war durch das Fehlen genügender amtlicher Festpunkte zweiter und dritter Ordnung im zu erfassenden Gebiet begründet. Zur Neuaufnahme von Punkten standen methodisch der Einsatz von Differential Global Positioning System (DGPS) und Totalstation (elektronischer Tachymeter) zur Diskussion. Die Kombination beider Techniken ermöglichte das effektivste und genaueste Ergebnis zur Verortung der Festpunkte in der Tal- und Hanglage. Das auf langjährige Nutzung angelegte Basisfestpunktfeld ist hauptsächlich mit 0,5 m langen Stahlrohren mit Messkappen und teilweise mit Stahlmessnägeln vermarkiert worden. Ein erstes Ergebnis der dreitägigen Vermessungsarbeiten ist ein Basisfestpunktfeld im System

der Schweizer Landesvermessung in der Flur Rütönen und am Südhang des Taminser Calanda. Darüber hinaus konnten mehrere Stollen mit der Totalstation sowie dem DGPS eingemessen werden. Neben Vermessungsarbeiten wurde auch im Staatsarchiv Chur und Gemeindeforschung Felsberg sowie in den entsprechenden Stollen selbst geforscht. Die ersten Resultate wurden im aktuellen *Minaria Helvetica* 39/2018 publiziert (Brunner and Buhlke, 2018).

Ausblick

«Eine genaue Datierung ist deswegen nicht möglich, weil wir einstweilen für unser Objekt, ein altes Goldbergwerk mit einzelnen Stollenabschnitten ohne Spuren von Sprengwirkungen, noch zu wenig Kriterien haben, um sie einem bestimmten Jahrhundert zuordnen zu können. An den feinkantigen Ulmen und Firsten ist deutlich erkennbar, dass ein solcher Stollen in erster Linie mit Schlägel und Eisen, d.h. mit Hammer und Spitzhacke herausgebrochen worden ist, was als geschrämt bezeichnet wird. Erst die systematische Untersuchung sämtlicher alter Schürfstellen, Pingen und Stollen...könnte... weitere Anhaltspunkte für eine genauere Datierung liefern... Da im umgebenden Ausland die Untersuchungen und Kenntnisse in dieser Hinsicht z. T. weit fortgeschritten sind, ist es für uns fast eine Verpflichtung, diese Lücke bald und so weitgehend wie möglich zu schliessen.» – (Bächtiger, 2000a)

In den Berichten zur Geschichte des Bergbaus am Calanda standen meist hauptsächlich die Goldfunde im Vordergrund. Die zahlreichen, weit verstreuten montanarchäologischen Spuren sind aber

bis heute noch nicht untersucht und beschrieben worden. Schon Bächtiger verweist in zahlreichen Artikeln darauf hin, dass die Stollen eingehend auf ihr Alter und das darin abgebaute Erz zu prüfen seien (Bächtiger, 2000b, 9; 2000a, 2). Dies ist bis auf den heutigen Tag ein Desiderat geblieben. Das Ziel der nächsten Feldkampagnen ist die geodätische Erfassung der noch sichtbaren Spuren des Bergbaus am Calanda. Dazu gehören die komplette Verortung der Fundplätze, die Georeferenzierung und Ergänzung der bereits vorhandenen Dokumentationen (Pläne von Stollensystemen) sowie die kleinräumige Erfassung messtechnisch bisher nicht dokumentierter Strukturen (Pingen, Gebäude). Die Ergebnisse des Vorhabens sollen Übersichtskarten, detaillierte Pläne sowie 3D-Modelle sein. Weiter werden die einzelnen Stollen Montanarchäologisch untersucht und dokumentiert.

Adresse der Verfasser

Mirco Brunner,
Regionalgruppe: Ems Calanda
Asterweg 17
3004 Bern

Weiterführende Literatur

Bächtiger, K., 2000a. Der alte Bergbau an der «Goldenen Sonne» am Calanda bei Chur (Fortsetzung 1 / Schluss). *Bergknappe* 93, 2–5.
Bächtiger, K., 2000b. Der alte Goldbergbau an der «Goldenen Sonne» am Calanda bei Chur. *Bergknappe* 92, 6–16.
Brunner, M., Buhlke, A., 2018. «Goldene Sonne» reloaded: Erste montanarchäologische Untersuchungen am Calanda. *Minaria Helvetica* 39, 20–51. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2537790>
Brunner, M., Buhlke, A., Corti, A., Reich, J., Schiltknecht, K., Stäheli, C., Franz, M., 2018. Montanarchäologische Untersuchungen am Calanda. *Archäologie Graubünden* 3, 91–104. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2640584>

Felsberg Calanda. Prospektion am Calanda. (Bilder ZvG Autor)

Webseite

www.goldene-sonne.ch

